

МРНТИ 06.52.35

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ӘЛ-АУҚАТТЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ САНАТ РЕТІНДЕГІ РӨЛІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ӨЛШЕНУ ТӘЖІРИБЕСІ

АЛМАГУЛЬ АҚБУЛАТОВНА КАМИЕВА, АСЫЛБЕК АМИРХАНОВИЧ
КАРИБАЕВ

Халықаралық академиялық университеті, Қазақстан Республикасы, Орал қ.

Аңдапта. Мақалада авторлар әл-ауқат ұғымының әлеуметтік-экономикалық санат ретіндегі рөлі туралы сипатта берген. Отбасының әл-ауқаты қоғамдағы жағдайға, қоғамның әлеуметтік-экономикалық, этно-мәдени және саяси үрдістерге, сондай-ақ ресурстарды бөлу және пайдалану мәселелеріне байланысты болады. Институционалдық контекстегі өмір сүру деңгейі мен сапасы халықтың әл-ауқатының маңызды сипаттамасы бола алады. Отбасы әл-ауқатының өзгеру векторы отбасы тобының ішіндегі тұлғааралық қатынастармен ғана емес, әлеуметтік-саяси, экономикалық, ұлттық жағдайлармен және басымдықтармен, қоғамдық идеологиямен де айқындалады. Отбасылық құндылықтар мен ұстанымдарды қамтитын әл-ауқаттың сапалық және сандық көрсеткіштері қоғамның рухаги-адамгершілік, демографиялық және әлеуметтік-экономикалық әл-ауқатының жалпы көрінісін қалыптастырады. Бүгінде көптеген адамгершілік өлім шарттары мен нормалары, құндылықтар мен қоғамның барлық мүшелерінің көріністері аномиялық трансгрессияға ұшырады. Қоғамдық, отбасылық және жеке басының әл-ауқатына қол жеткізудің өлімдері мен шарттарына, соның ішінде баюдың заңсыз және девиантты тәжірибесіне жол беру жағына назар аудару және басымдықтар орын алды. Осыған байланысты аномальды өзгеретін құндылықтардың отбасы мен қоғамның әл-ауқатына тигізетін ықпалы мен сипатын пайымдау тереңірек талдауды қажет етеді. Посткеңестік блоктағы қоғамдарды қайта құру процесі жаңа әлеуметтік-экономикалық сапаға қарай жылжумен байланысты. Қазақстан посткеңестік кеңістіктің негұрлым серпінді дамып келе жатқан елдеріне жатады. Сонымен қатар бүгінде бұл елде өркендеген өмір салтын бағалау мен модельдеу кезінде жаңа дәстүрлерге бет бұру, жаңа демократиялық өзгерістер мен ұлттық дәстүрлердің маңыздылығын біріктіруге, жеке тұлғаның, бостандықтың, жауапкершіліктің, толеранттылықтың құндылығын ұлттық негізге сіңіруге деген ұмтылыс байқалады. Бұл осы үрдістердің қазіргі қазақстандықтардың отбасылық әл-ауқатын бағалауға әсерін қадағалау қажеттілігін тудырады.

Түйінді сөздер: әл-ауқат, отбасы, теңсіздік, экономика, кедейлік, өмір сүру сапасы, өмір сүру деңгейі, санаттар, табыс, қажеттілік.

Кіріспе

Жеке тұлғалар да, бүкіл адамзат да ежелден отбасылық әл-ауқатын бірінші кезекке қойды. Бірақ ол әр түрлі түсінікте болды. Мысалы, Ф.Брокгауз мен И.Ефронның сөздігінде қоғам өмірінің әлеуметтік және саяси салаларының өзара байланысынан туындайтын жан-жақты тұжырымдар ұсынылады. Ол адамның жан-жақты дамуы үшін қоғамның, бірінші кезекте осы жағдайларды кеңейтуге тікелей мүдделі мемлекеттің еңбегінен туындайтын шарттардың жиынтығы ретінде түсіндіріледі. Бүгінде адамдардың әл-ауқаты әлеуметтік бағыттағы дамыған қоғамның маңызды сипатына айналуға, сонымен бір мезгілде әл-ауқат оның үдемелі дамуының кепілі болып табылады. Алайда, бұл термин көп қабатты, біркелкі емес және көп аспектілі, көбінесе амандық пен игіліктің синонимі ретінде метафорикалық түрде қолданылады. Оны мазмұнды нақтылау санатты нақтылауды және әлеуметтік-экономикалық теорияларға жүгінуді талап етеді.

Материалдар мен әдістер

Әлеуметтік-экономикалық контексте игілік дегеніміз көбінесе жеке адамдардың, олардың отбасыларының күнделікті тұрмыс қажеттіліктерін қанағаттандыруға, пайда әкелуге,

көңіл көтеруге қабілетті барлық нәрсе. Бұл ретте жеке, жеке игіліктер мен қоғамдық игіліктер ерекшеленеді. Соңғылары (оны пайдалану шарттары бойынша) таза (жалпы қолжетімді - ауа) және аралық (шектеулі қолжетімді - аумақтар) болып бөлінеді.

Жеке тұлға беретін әртүрлі игіліктердің пайдалысын дербес бағалаудың субъективтілігі оның экономикалық әл-ауқатына оң үлес қосатын игіліктерді тұтынуға ғана емес, сондай-ақ тұтынушы үшін теріс пайдасы бар, оның әл-ауқатын төмендететін және қоғамға қарсы сипатқа ие (мысалы, жеке адамның есірткі тұтынуы) [1,157-158 б.].

Сондай-ақ Т.Веблен (бос тап теориясында) XX ғасырдың басында мінез-құлықтың оңтайлы емес түрін – пайдалы арзан заттардың орнына жеке адам қымбат «қажетсіз», бірақ беделді игіліктерге ие болғанда (бағаның өсуімен оларға деген сұраныс өседі) игіліктерді демонстрациялық тұтынуды сипаттады. Бүгінде бұл консюмеризмде көрініс табады, адамдар баға динамикасына қарамастан, басқа адамдардың сұранысының ықпалымен белгілі бір виртуалды жарнамаланатын «тұтыну қауымдастығына» қосылуға тырысады.

Жеке адамның әрекеті мен таңдауы көпшіліктің мінез-құлқына түбегейлі қарама-қарсы болған кезде, снобизмнің кері әсерін еске түсіруге болады. Адамдардың мінез-құлқының айқын бір сценарийге жатпайтындығы, түрлі игіліктердің пайдалысын дәл салыстырудың мүмкін еместігі, сондай-ақ нарықтан тыс өзара тәуелділіктің болуы ғалымдардың жеке әл-ауқат теориясының шеңберінен шығуға табиғи ұмтылысын тудырады.

Экономикалық тұрғыдан алғанда, құндылығы бола тұра, нарықтық бағасы да болуы мүмкін, демек, кең мағынада барлық мүліктік игіліктер түсіндіріледі. Карл Менгер 1871 жылы (саяси үнемдеудің негізінде) пәнде мынадай төрт шарт болған және сәйкес келген кезде игілік деп танылатынын жазды: адами қажеттілік; заттың қасиеттері оны осы қажеттілікті қанағаттандырумен себепті байланысқа қоюға жарамды етеді; адамның осы себепке байланысты білуі; затты осы қажеттілікті қанағаттандыру үшін шын мәнінде қолданатындай етіп басқару мүмкіндігі.

2018 жылғы 5 қазандағы [2] «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен өмір сүру сапасын арттыру» атты Жолдауында Қазақстан Республикасының Президенті осы контекстегі 6 міндеттерді: халық табысының өсуін, өмір сүру сапасын арттыруды, жайлы өмір сүру ортасын құруды, азаматтардың қажеттілігіне бағдарланған мемлекеттік аппаратты, тиімді сыртқы саясатты, әрбір қазақстандықтың елдегі өзгерістер үдерісіне қатысуын атап көрсетті. Әсіресе 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап ең төменгі жалақыны 1,5 есеге арттыруды талап етті [3,29-30 б.].

Халықтың әл-ауқатын қалыптастыру процесі қоғамның әрбір мүшесінің дене күшін ұдайы өндіруді, адамның жеке басын дамытуды және өмірде әлеуметтендіруді, сондай-ақ халықтың іс-әрекетке қабілетсіз және табысы аз санаттарына тиісті әлеуметтік өтемақы беруді білдіреді. Қоғамның әрекетке қабілетті әрбір мүшесінің белсенді еңбек өмірі халықтың әл-ауқатын қалыптастырудың шарттары болып табылады; бастамашылық пен іскерлік танытуға арналған экономикалық еркіндіктің болуы; сондай-ақ мемлекеттің мүмкіндіктер теңдігін қамтамасыз етуге бағытталған белсенді саясаты. Адамның қоғамдық өндірістегі белсенділігі мен адамның өзінің де, жанама түрде қоғамның басқа мүшелерінің де әл-ауқатының артуы арасында байланыс бар [4,67 б.].

Отбасының әл-ауқаты қоғамдағы ахуалмен, қоғамның әлеуметтік-экономикалық, этномәдени және саяси процестерімен, ресурстарды бөлу және пайдалану проблемаларымен ұштасады. Ресейде және Қазақстанда трансформация процесі бастапқыда экономикалық салаға, бірақ азаматтардың өмір сүру деңгейі мен сапасын арттыруға, үй шаруашылықтарының әлеуметтік дамуына бағытталды. Бұл әсіресе ауылдық жерлерде отбасылық және жеке әл-ауқатқа әсер етті. Индекс бойынша екі елдің рейтингте 59 және 60-орындарда келе жатқаны кездейсоқ емес. Қорғалмаған халықтың үлкен тобы пайда болды, бұл әлеуметтік-тұлғалық тұрақсыздықты және табысы төмен халықтың үлесінің артуынан көрінетін үлкен теңсіздікті күшейтті. Бұл қоғам экономикасының тиімді дамуына және халықтың әл-ауқатының өсуіне ықпал етпейді [5, 59 б.].

Қоғамдық әл-ауқат (өндірісті дамыту нәтижесі және бір мезгілде оның өсу факторы ретінде) адамның қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған өндіріс саласында құрылатын үш аспектімен – ресурстармен айқындалады; халықтың жекелеген топтары мен топтарына тұтынушылық игіліктердің қолжетімділігі; халық денсаулығының, оның әлеуметтік және сыртқы табиғи ортасының жай-күйі. Макро деңгейдегі ресурстар қоғам өндірген ұлттық кірістің (ЖІӨ) шамасымен айқындалады. Тұтынушылық игіліктердің қолжетімділігі нақты тұтынудың деңгейі мен құрылымымен сипатталады, бұл бөлу шарттары мен тетіктерімен (еңбекке ақы төлеуді, халықтың табысын саралау), отбасылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру дәрежесімен, халықтың әртүрлі топтары мен топтарының мүлкілік және тұрғын үймен қамтамасыз етілуімен айқындалады. Қоғамдық әл-ауқаттың үшінші аспектісі халықтың тыныс-тіршілігі тұрғысынан негізгі, неғұрлым маңызды параметрлері (туу, сырқаттану, өлім-жітім) бойынша жай-күйінің динамикасы, еңбек жағдайларын қоса алғанда, әлеуметтік және табиғи орта көрсеткіштерінің динамикасы болып табылады.

Нәтижелері және талқылау

Институционалдық контекстегі өмір сүру деңгейі мен сапасы халықтың әл-ауқатының маңызды сипаттамалары бола алады. Алайда, біздің ойымызша, әл-ауқат пен деңгейін, өмір сүру сапасын синонимдік терминдер ретінде қарастыру заңды емес [6,1546.]. Бұл санаттарды «ажырату», олардың өзара байланысын ғана емес, сондай-ақ әл-ауқат терминінен айырмашылықтарын көрсету маңызды болып көрінеді. Өмір сүру деңгейі мен сапасы индикаторлар, маңызды ресурстық сипаттамалар және сонымен бір мезгілде - халықтың, отбасының, жеке адамдардың әл-ауқатының жағдайлары болып табылады деп санау заңды. Оларға толығырақ тоқталайық. Өмір сүру деңгейі - бұл материалдық және рухани игіліктерді (қызметтер түрінде) тұтыну және қоғам дамуының осы сатысында осы игіліктерге қажеттіліктерді қанағаттандыру дәрежесі. Ол жан басына шаққандағы нақты табыстар сияқты сипаттамалармен айқындалады; нақты жалақы; қайталама жұмыспен қамтудан және жеке қосалқы шаруашылық өнімдерін сатудан түсетін табыстар; дивидендтер, салымдар бойынша пайыздар; жеке, заттай және құндық көрсеткіштермен көрсетілген зейнетақылар, жәрдемақылар, стипендиялар. Олардың көмегімен ақшалай және заттай кірістердің, материалдық әл-ауқаттың деңгейі, серпіні мен құрылымы талданады және болжанады, елдегі кедейлік деңгейі анықталады.

Мысалы, әлемдік экономикалық даму мәселелерін зерттейтін Legatum Institute халықаралық ұйымы жыл сайын өмір сүру деңгейі бойынша елдердің рейтингін жариялайды. Әлемдік практикада өмір сүру деңгейін ресурстық қамтамасыз етудің интегралдық көрсеткіші ретінде валюталардың сатып алу қабілеттілігінің тепе-теңдігі (ПОҚ) бойынша есептелген жан басына шаққандағы жалпы ұлттық кірістің (ЖҰТ) шамасы пайдаланылады. 2013 жылы Қазақстанда жан басына шаққандағы ЖҰК шамасы (ПОҚ бойынша) 19441 долларды, Ресейде - 22617, Канадада - 41887 долларды құрады. Салыстыру осы елдермен жүргізілді, өйткені олардың климаттық жағдайлары ұқсас, халық тығыздығы төмен, саяси және әлеуметтік-экономикалық сипаттамалары ұқсас кең аумақтары бар. The Legatum Prosperity Index Table Rankings деректері бойынша жасалған өмір сүру деңгейі бойынша елдердің рейтингі төменде берілген.

1-кесте. Халықтың тұрмыс деңгейі бойынша Қазақстан мен Ресей елдерінің рейтингісінің көрсеткіштерін салыстыру

Көрсеткіштер бойынша дәреже орны	Қазақстан			Ресей		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Өмір сүру деңгейі	46	46	47	59	66	61
Экономика саласы	56	54	45	72	62	50
Білім беру жүйесі	42	43	41	34	27	26
Өмір сүру ұзақтығы	53	60	60	42	48	44
Әлеуметтік капитал	27	37	22	48	71	62

Көзі: Әлем елдерінің тұрмыс деңгейі кестесі 2011 жыл //URL: <http://gotoroad.ru/best/indexlife/2011>; Әлем елдерінің тұрмыс деңгейі кестесі 2012 жыл //URL: <http://gotoroad.ru/best/indexlife/2012>; Әлем елдерінің тұрмыс деңгейі кестесі 2013 жыл //URL: <http://gotoroad.ru/best/indexlife/2013> (өтініш берілген күн 25.04.2024).

Рейтингті жүргізу кезінде мынадай факторлар ескерілді: жалақы («экономика» көрсеткішіне енгізілген), медицинаның сапасы («өмір ұзақтығы»), білім сапасы («білім» көрсеткіші). Қазақстан 2013 жылы ұсынылған рейтингте 142 елдің ішінде өмір сүру деңгейі бойынша 47-орында және білімі мен өмір сүру ұзақтығы бойынша айтарлықтай артта қалып отыр. Келтірілген деректер қазіргі заманғы Қазақстанның экономикалық мүмкіндіктері қазіргі уақытта экономикалық өсудің кедейлікті қысқартуға әсерінің жалпы төмендеуі байқалатын халықтың тұрмыс сапасы мен деңгейінің өсуі үшін толық көлемде пайдаланылмайтынын куәландырады. Бұл халықты әлеуметтік қолдау саясатын жетілдіру қажеттігіне әкеп соғады.

Халықтың тұрмыс деңгейін объективті салыстырмалы сипаттау үшін жан басына шаққандағы табыс деңгейінің көрсеткіштері, үй шаруашылықтарының бюджеті арқылы үй шаруашылықтарын тұтыну – отбасының өмір сүруін ақшалай қамтамасыз ету, ақшалай кірістер мен шығыстардың арақатынасы пайдаланылады. Отбасы бюджетінің мөлшері көптеген факторларға: отбасының санына, онда жұмыс істейтіндердің болуына және олардың жалақысының мөлшеріне, зейнеткерлерге, стипендиаттарға және асырауындағыларға байланысты. Отбасылық бюджеттің қалыптасуына әлеуметтік трансферттер, азық-түлік және өнеркәсіп тауарларының, қызметтердің және т.б. бағалары айтарлықтай әсер етеді. Ресми статистиканың деректері отбасының құрамы неғұрлым көп болса, олардың табысы мен тұрмыс деңгейі соғұрлым төмен болатынын көрсетеді.

1-график

2016 - 2018 жылдардың I тоқсанындағы
үй шаруашылықтарының мөлшеріне байланысты табысы
ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен халықтың үлесі,
олардың жалпы санында % -бен

Соңғы 10 жылда елдегі өмір сүру деңгейі айтарлықтай жақсы жағына өзгерді. ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің мәліметінше, 2018 жылы халықтың жан басына шаққандағы орташа табысы 2017 жылғы есептік кезеңмен салыстырғанда 2 есеге жуық өсті. Ең төменгі жалақы 6% -ға, ал зейнетақы 4% -ға өсті [7,27-31б.]. Жалақы деңгейі бойынша елдер рейтингінде орташа табысы айына 360 € болатын ел 80-орында тұр. Үкіметтік топтың баяндамасына сәйкес, 2016 жылы ел бойынша орташа айлық жалақы шамамен 133 500 теңгені құрады (ресей валютасына аударғанда шамамен 25 188 рубль). Ең төменгі зейнетақы мөлшері - 25 824 теңге (4 872 рубль). Зейнетақы төлемдері айына 15 274-ке 33 745 теңгеге дейін ұлғайтылды. Әлеуметтік төлемдер - 2 405 теңге. Орташа есеппен зейнеткерлер 55 000 теңге алады [8]. 2018 жылы номиналды табыс бір жылда 10% -ға өсті. Инфляция деңгейі 7%-ды құрады. Соңғы 10 жылда орташа табыс деңгейі 2,5 есеге өсті және жыл сайын бұл көрсеткіш артып келеді.

Экономикалық қызметтің барлық салаларында жалақының өсу үрдісі байқалады. Жалақының өсу қарқыны Қазақстандағы өмір сүру бағасының өсу қарқынын басып озады. 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап еңбекақы деңгейі 2017 жылдың бірінші жартысымен салыстырғанда 3 425 теңгеге өсті. ҚР-да орташа айлық атаулы жалақы 2018 жылы өткен жылмен салыстырғанда 5,5% -ға өсті. Төмендегі кестеде 2017 және 2018 жылдардағы қызметтің түрлі салаларындағы атаулы жалақының өзгеру динамикасы берілген.

2-кесте. 2018 жылғы 1-тоқсандағы орташа айлық жалақы теңгемен

	2018/1	2017/1	жыл ішіндегі өсім
Қаржы және сақтандыру қызметі	298974	290814	2,8%
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет	255113	237894	7,2%
Өнеркәсіп	223296	201113	11,0%
Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді игеру	366187	324089	13,0%
Өңдеуші өнеркәсіп	172254	153985	11,9%
Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау	147964	137985	7,2%
Сумен жабдықтау, кәріз жүйесі, қалдықтарды жинау мен бөлуді бақылау	104928	92089	10,3%
Ақпарат және байланыс	217869	199851	9,0%
Көлік және қойма	206092	186756	10,4%
Құрылыс	201392	171144	17,7%
Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет	178690	137521	29,9%
Көтерме және бөлшек сауда, автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу	149256	134136	11,3%
Тұру және тамақтану жөніндегі қызметтер	146153	131640	11,0%
Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар	142196	127804	11,3%
Өнер, ойын-сауық және демалыс	125397	122329	2,5%
Мемлекеттік басқару және қорғаныс	123433	112601	9,6%
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер	101769	99675	2,1%
Білімі	95484	91805	4,0%
Ауыл, орман және балық шаруашылығы	80049	71787	11,5%
Өзге де қызмет түрлерін ұсыну	198045	207382	-4,5%
Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК			

Оның мөлшері қызмет саласына байланысты айтарлықтай ерекшеленеді. Мысалы, өнеркәсіпте орташа жалақы айына 75000 теңгені, құрылыста - 81000 теңгені, ауыл шаруашылығында - 32000 теңгені құрайды. Қазақстандағы жұмыссыздық деңгейі де тұрмыс деңгейіне әсер етеді.

3-кесте.

Қазақстанның I тоқсандағы еңбек нарығының негізгі индикаторлары

1 тоқсанға орта есеппен	2016	2017	2018
Жұмыс күші, мың адам	8 835,4	8 893,4	8 976,8
Халық санындағы жұмыс күшінің үлесі, пайызбен	69,6	69,4	69,5
Жұмыспен қамтылған халық, мың адам	8 388,4	8 454,2	8 538,9
Жұмыспен қамту деңгейі, жұмыс күшінің санына пайызбен	94,9	95,1	95,1
Жалдамалы қызметкерлер, мың адам	6 262,3	6 353,5	6 496,5
Жұмыспен қамтылған халық санындағы жалдамалы қызметкерлердің үлесі, пайызбен	74,7	75,2	76,1
Өз бетінше жұмыспен қамтылғандар, мың адам	2 126,2	2 100,7	2 042,5
Жұмыспен қамтылған халық санындағы өз бетінше жұмыспен қамтылғандардың үлесі, пайызбен	25,3	24,8	23,9
Жұмыссыз халық, мың адам	447,0	439,2	437,8
Жұмыссыздық деңгейі, пайызбен	5,1	4,9	4,9
Жастар жұмыссыздығының деңгейі (15-24 жастағы), пайызбен	4,2	3,8	3,9
Ұзақ мерзімді жұмыссыздық деңгейі, пайызбен	2,1	1,9	2,0
Жұмыс күшінің құрамына кірмейтін адамдар, мың адам	3 864,8	3 919,5	3 947,6
Халық санындағы жұмыс күшінің құрамына кірмейтін адамдардың үлесі, пайызбен	30,4	30,6	30,5

Көзі: Мониторинг уровня жизни населения в Республике Казахстан Электронные таблицы. I квартал 2018 года Астана 2018. С.5. //URL: <http://www.stat.gov.kz> (дата обращения 25.10.2024).

2-сызба. Қазақстандағы жұмыссыздықтың қысқару динамикасы, еңбекке қабілетті халыққа, %

Дереккөз: Қазақстандықтардың табысы мен әл-ауқатына не теріс әсер етті, деді Дүниежүзілік банк сарапшысы //URL: <https://www.kazpravda.kz/news/ekonomika/chto-okazalo-negativnoe-vliyanie-na-dohodi-i-blagosostoyanie-kazahstantsev-rasskazal-ekspert-vsemirnogo-blanka> (дата обращения 25.10.2024)

Соңғы 3 жылда ол 2017 және 2018 жылдары 5,1% -дан (2016 жыл) 4,9% -ға дейін қысқарды және қазір 437,8 мың адамды құрайды. Бұған 2 042,5 мың (23,9%) өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды қосуға болады. Бұл бүгінде тек қала тұрғындары ғана емес, ауыл тұрғындары да әрдайым жоғары ақылы жұмыс таба алмайтынын көрсетеді [9,36-48 б.]. 2018 жылдың 9 айында Қазақстанда жұмыс істейтін 200 халықты жұмыспен қамту орталығына 543,6 мың адам жүгінген, бұл 2017 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 33,1 мың адамға артық (немесе 6,5%). Бұдан басқа, өмір сүру деңгейінің маңызды сипаттамасы ең төменгі күнкөріс деңгейі (Subsistence Level) болып табылады, бұл адам тіршілігін қамтамасыз етудің медициналық-физиологиялық талаптарына жауап беретін тамақ өнімдері жиынтығының (тұтыну қоржынының) құны, сондай-ақ табысы төмен үй шаруашылықтарына тән азық-түлік емес тауарлар мен қызметтерді тұтыну деп түсініледі. Ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы негізгі адами қажеттіліктерді қанағаттандырудың ең төменгі қажетті деңгейінің өлшемі болып табылады. Оның үстіне Қазақстанда ең төменгі күнкөріс деңгейі кедейшілік өлшемі ғана емес, жалақының, зейнетақының және әлеуметтік жәрдемақының деңгейін белгілеу үшін негіз болып табылады, сондықтан елдің экономикалық даму деңгейіне барабар ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасын айқындау өте маңызды [10,105-115 б.].

2018 жылғы қарашада негізгі тамақ өнімдерін тұтынудың ең төменгі нормаларынан есептелген жан басына шаққандағы күнкөрістің ең төменгі деңгейінің шамасы 2018 жылғы қарашада 2017 жылғы желтоқсанмен салыстырғанда 2% -ға ұлғайып, 26 108 теңгені құрады. 2018 жылдан бастап Қазақстанда ең төменгі күнкөріс деңгейі - 28 284 теңге. Сонымен қатар күнкөріс минимумын есептеу әдістемесін сынға алған Т.Әлиевпен келісуге болады, ол көбінесе халықтың барлық топтарының өмір сүру деңгейіне нақты қамқорлық жасау, әлеуметтік күйзелістерге жол бермеу, елдің және оның басшылығының жағымсыз имиджін қалыптастыратын сандарды көргісі келмеу арқылы ғана түсіндіріледі. Басқаша айтқанда, ең төменгі күнкөріс деңгейі көбінесе саяси пайымдаулармен анықталады. Сондықтан бұл көрсеткіш көп жағдайда объективтілігін жоғалтты. Сонымен қатар кедейлік деңгейін (Poverty Level) ескеру маңызды. Абсолютті және салыстырмалы кедейшілік тұжырымдамасы бар. Абсолютті кедейшілік деп табысы осы қоғамда қабылданған тұтынудың белгілі бір әлеуметтік минимумын қамтамасыз ете алмайтын, биологиялық өмір сүруді қамтамасыз ететін тамаққа, тұрғын үйге, киімге, жылуға деген ең төменгі қажеттіліктерді де қанағаттандыра алмайтын жеке адам (отбасы, топ, қабат) түсініледі [11,155-157 б.].

Әлеуметтік-экономикалық тәжірибеде кедейлік шегін айқындаудың әртүрлі әдістемелері қолданылады: ең төменгі күнкөріс деңгейінің жартысының деңгейі, орташа (медианалық) табыстан төмен, тұтыну қоржынының көлемі өмір сүруге қажетті ең төменгіден аз, неғұрлым кедей халықтың 15-20% кесіп тастау. Абсолюттік кедейлік шегі калорияның ұсынылатын мөлшерін алу үшін қажетті өнімдерден жасалған ең төменгі сатып алу себетінің құны бойынша есептеледі. Одан кейін кедейлік шегі кедейлер шығыстарының моделіне сәйкес азық-түліктік емес мұқтаждарға арналған шығыстарға арналған төлемдер жолымен көтеріледі. Негізгі көрсеткіш - халықтың өлшенген өмір сүру деңгейі (тұтыну) кедейлік шегінен төмен бөлігі. Бірақ бұл жекелеген адамдардың кедейшілік деңгейін және олардың жағдайындағы айырмашылықты көрсетпейді (Экономика және қаржы жөніндегі сөздікті қараңыз).

Қазақстанда абсолюттік кедейлік күніне 1-2 доллар шегінен төмен емес. 2016 жылы азаматтардың небәрі 0,7%, яғни 10700-ден сәл астам адам кедей өмір сүрді. Бірақ қазіргі заманғы нарықтық экономикада (оған сөзсіз қазақстандық экономикаға да қатысты) тауар-ақша қатынастары басым және ақылы қызмет көрсету барған сайын үлкен маңызға ие болып отырғанын ескеру қажет, мұндай аз табыс тіпті физикалық өмір сүру үшін де жеткіліксіз. Және

бірінші қажеттілік қажеттіліктерінің едәуір кеңеюі салдарынан ғана емес, оларды қанағаттандыру үшін қажетті тауарлар мен қызметтердің тұрақты қымбаттауы салдарынан да [12,37 б.].

Нәтижелер және талқылау

Қазақстандық әлеуметтік-экономикалық ақпарат және болжау институты (КИСЭИП) [13,20-25 б.] жүргізген кедейлер мен байлар арасындағы жіктелуді әлеуметтік зерттеу деректері бойынша елде респонденттердің екі тобы неғұрлым көп болып табылады: материалдық, қаржылық проблемаларды бастан кешіп отырған проблемалық (26%); орташа (40,5%), орташа табысы бар адамдарды қамтиды. Кедейлер арасында (22,1%) екі топ бар. Біріншісіне ақшасы тамаққа ғана жететіндер қатысты, бірақ киім сатып алу қиын (17,6%). Доминантты ұлттың өкілдері - қазақтардың 15,7% -ы. Екіншісіне - тіпті тамаққа ақшасы жетпейтіндер (4,5%). Қазақстандықтардың соңғы санатын қайыршы деп атауға болады. Ел тұрғындарының 6,8 пайызы ешқандай материалдық қиындықтарға ұшырамайды (қазақтар арасында - 18,8%). Оның үстіне, материалдық қиындықтарға тап болмағандар қазақтар арасында материалдық әл-ауқат деңгейі бойынша бөлінуді сыни деп айтуға болмайды. Керісінше, қазақтардың арасында байлар мен кедейлерден тыс жіктелуді халықтың материалдық жағынан кемсітілген топтарына шартты түрде жатқызуға болатындар неғұрлым анық сезінеді. Осылайша, салыстырмалы кедейлік көрсеткіштерінің өсуі әлеуметтік шиеленісті тудыруы мүмкін. Алайда адамдардың қажеттілігі әр түрлі. Оларды тек материалдық игіліктер мен қызметтерге, өмір сүру деңгейіне ғана жеткізуге болмайды. Олармен қатар жеке адамның мәдени деңгейіне, оның игілігін субъективті түсіндіруге сәйкес келетін рухани, әлеуметтік-мәдени, әлеуметтік-мәртебелік, этнодіни және өзге де қажеттіліктер бар. Өмір сүру деңгейінің өсуі өмір сүру сапасын жақсарту үшін мүмкіндіктер, материалдық база жасайды. Соңғысы тауарлар мен қызметтерді тұтыну деңгейімен шектелмейді, қоғамның даму нәтижелерінің неғұрлым жалпы сипаттамасы болып табылады. Көбінесе ғылыми әдебиетте «өмір сапасы» термині өмір сүру деңгейінің синонимі ретінде қарастырылады. Алайда, көптеген зерттеушілер [14, б.] оны әртүрлі қажеттіліктер мен мүдделерді ескере отырып, өмір сүру деңгейі мен халықтың өз өміріне қанағаттануын қамтитын неғұрлым кең ұғым деп санайды. Өмір сапасы – адамның қоғамдық өмірінің әлеуметтік, демографиялық және басқа да жағдайлары мен сипаттамаларының кейбір жиынтығын бағалауды, оның осы жағдайлар мен сипаттамаларға қанағаттану дәрежесіне негізделген адамдардың материалдық және мәдени қажеттіліктерін қанағаттандыру дәрежесін білдіретін әлеуметтік-экономикалық ұғым. Ол материалдық қамтамасыз етілуге (өмір сүру деңгейі) қарағанда неғұрлым кең болып табылады және сондай-ақ осындай объективті және субъективті бағалауларды қамтиды денсаулықтың, білімнің, күтілетін өмір сүру ұзақтығының, қоршаған орта жағдайларының, жұмыстың, тамақтанудың, тұрмыстық жайлылықтың, әлеуметтік ортаның, мәдени және рухани қажеттіліктер қауіпсіздігінің жай-күйіне, сондай-ақ орташа өмір сүру ұзақтығын, сырқаттанушылық деңгейін, ақпаратқа қолжетімділікті, адам құқықтарын қамтамасыз етуді қоса алғанда, тікелей ақы төленбейтін игіліктерді, саяси және экономикалық бостандықтарды тұтынуға қанағаттанушылық және т.б. Жалпы алғанда, нарықтық экономикада халықтың әлеуметтік қорғалу дәрежесі, адамды таңдау еркіндігі, әлеуметтік ортаның жақсаруы, мәдени, ұлттық және діни қатынастар да өмір сүру сапасының маңызды құрамдас бөліктеріне айналады.

Қорытынды

Осылайша, өмір сүру сапасының интегралдық көрсеткіштеріне мыналар жатады: адами әлеуеттің даму индексі (адами даму индексі), қоғамның зияткерлік әлеуетінің индексі, жан басына шаққандағы адами капитал, халықтың тіршілікке қабілеттілік коэффициенті [15]. Адами әлеуеттің даму индексі (ИРЧП) - орташа арифметикалық үш индекс: күтілетін өмір сүру ұзақтығы, білім деңгейі және жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім (доллармен). Қоғамның зияткерлік әлеуетінің индексі халықтың білім деңгейі мен елдегі ғылымның жай-күйін көрсетеді. Адам капиталы халықтың жан басына шаққанда мемлекеттің, кәсіпорындар

мен азаматтардың білім беруге, денсаулық сақтауға және әлеуметтік саланың басқа да салаларына жұмсаған шығындарының деңгейін көрсетеді. Экономикалық даму деңгейі неғұрлым жоғары болса, адами капиталдың деңгейі және оның бүкіл капитал құрылымындағы үлес салмағы соғұрлым жоғары болады. Мысалы, 2017 жылғы рейтингте тоғыз өлшем жиынтығы бойынша Қазақстан ұсынылған 149 қатысушының ішінде 82-орынды иеленеді және Орталық Азияның қарқынды дамып келе жатқан мемлекеті ретінде айқындалады. Алайда соңғы екі жылда Қазақстанның рейтингі құлдырады, бұл мұнай бағасының төмендеуінен болған экономикалық дағдарыстан туындады. SEDA (Sustainable Economic Development Assessment) орнықты экономикалық дамуын бағалау құрамына он негізгі сала (өлшемдер), оның ішінде экономикалық тұрақтылық, денсаулық сақтау, басқару әдістері және экология кіретін үш элемент (экономика, инвестициялар және тұрақтылық) арқылы өмір сүру сапасын айқындайды. Қазақстан 9,5% деңгейінде экономикалық өсудің орташа қарқыны бар елдерге тән өмір сүру сапасының өсуін көрсетті. Қазақстан үшін SEDA әл-ауқатының ағымдағы деңгейінің көрсеткіші ықтимал 100 балдың 56,5-ін құрады, бұл орташа әлемдік деңгейден жоғары (43,1 балл). Алайда байлықтың әл-ауқатқа қатынасының коэффициенті әлемдік орташа көрсеткішпен салыстырғанда 0,91-ді ғана құрады – 1,0, бұл Қазақстанның байлықты халықтың әл-ауқатына айналдыру қабілеті бойынша артта қалғанын айғақтайды. Басқаша айтқанда, Қазақстанда жан басына шаққандағы байлықтың ұлғаюының әрбір пайызы оның өмір сүру сапасын 0,91% -ға арттырады, ал әлем бойынша бұл шамалар шамамен тең болуы тиіс. Сонымен қатар, Қазақстан серпінде байлықтың өсуін өмір сүру сапасының өсуіне айырбастауды айтарлықтай жақсы жүзеге асыруда (1,16 коэффициенті). Бұл өмір сүру сапасы байлық деңгейінің өсуіне қарағанда тез жақсарады дегенді білдіреді. Мұндай өсім прогрестің, экономикалық, әлеуметтік, саяси тұрақтылықтың, инфрақұрылым мен азаматтық қоғамның дамуының жоғары көрсеткіштеріне негізделген. Осы контексте өмірлік стандарт көрсеткіші (Standard of Living) үлкен маңызға ие болады. Батыс дәстүрінде бұл ұғым тауарларды тұтынудың осындай көлемі мен құрылымын сипаттайды. Осы әлеуметтік топтың орташа өкілдері тұтыну бағдары (нормативі) ретінде қабылдайтын қызметтер тұрғын үйге, көлікке, медицинаға, білім алуға арналған шығындар). Қалыптасып келе жатқан ресейлік және қазақстандық дәстүрде стандарттар деп тұтынушылық игіліктердің (қызметтердің) ең аз көлемі түсініледі, ол қоғам (мемлекет) оның әрбір мүшесіне кепілдік береді [14,274 б.].

Осылайша, әл-ауқат тұжырымдамасы неоклассикалық теория шеңберінен этикалық, құндылыққа бағдарланған салаға өтеді. Теориялық құрылымдарда емес, шындықта жеке адамдардың ақпараты жеткіліксіз және ұтымдылығы шектеулі деп есептеледі. Осының салдарынан олар лайықты/лайықсыз игіліктерді тұтынудың алыс салдарын алдын ала болжай алмайды [15,138 б.], сондықтан оларды сатып алғысы келмей, өздерін ұтымсыз ұстайды. Шын мәнінде «жаман» және «лайықты» игіліктердің болуы әл-ауқаттың неоклассикалық тұжырымдамасының негізгі теориялық сәлемдемелерінің біріне - егемен тұлғаның жекелеген игіліктердің немесе олардың жиынтықтарының пайдалылығын дұрыс бағалау мүмкіндігі туралы күмән келтіреді [15,144б.]. Оның үстіне, әл-ауқаттың тек субъективті жеке-дара әлеуметтік-экономикалық теориясы ғана бір тұлғаның ағымдағы жағдайға және оған басқа индивидтердің ықпалына байланысты бір игілікке әртүрлі баға бере алатынына назар аударады, сонда оның дәстүрлі теория тұрғысынан мінез-құлқын әрқашан оңтайлы және тәуелсіз деп атауға болмайды.

ПАЙДАЛАНҒАН ДЕРЕКТЕР ТІЗІМІ

1. Руднева О.С., Соколов А.А., Благосостояние населения России и Казахстана: потенциал и современное состояние [Текст]. -Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2013. № 4. -С. 157-158.
2. Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана от 5 октября 2018 г. "Рост благосостояния Казахстанцев: повышение доходов и качества жизни"[Текст] // Астана, Ак Орда (05 октября 2018г).
3. Жадан И.Э., Концепции теорий индивидуального и общественного благосостояния населения [Текст]. -Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2009. № 3(27). С. 27-31.- С. 29-30.
4. Веблен Т., Теория праздного класса [Текст]. - Прогресс, 1984.- 183 с.
5. Сафиуллин А. Р., Экономика благосостояния. Теория и практика / А.Р. Сафиуллин [Текст]. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 111 с.
6. Байкова Е.И., Вардиашвили Н.Н., О показателях повышения уровня жизни населения Казахстан [Текст]. -Проблемы прогнозирования №5 (152), 2015.- С. 154.
7. Нуржаубаева Р.Д., Пути совершенствования измерения благосостояния домохозяйств в республике Казахстан [Текст]. -Вестник КазЭУ.2012.- С.27-31
8. Мониторинг уровня жизни населения в Республике Казахстан Электронные таблицы. I квартал 2018 года [Текст]//Астана 2018.
9. Сафиуллин А.Р., Измерение качества формирования благосостояния населения/А.Р.Сафиуллин [Текст]. - Вестник ИНЖЭКОНА. Серия «Экономика». 2015. №3 (16). - С.36-48
10. Алиев Т., Бедность в Казахстане [Текст] // Мировая экономика и международные отношения, 2015, том 59. № 12. С. -105–115
11. Руднева О.С., Соколов А.А., Благосостояние населения России и Казахстана: потенциал и современное состояние [Текст]. -Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2013. №4.- С. 155-157.
12. Аверин Ю.Н., Качество жизни российских граждан и его влияние на политические и экономические предпочтения [Текст]. -Изд-во: "Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ)", 2014. - 72с.
13. Камалова П.М., Разработка формализованной процедуры ранжирования показателей качества жизни по их важности [Текст]//Вестник саратовского государственного социально- экономического университета. №2(61) 2016.- С. 20-25.
14. Доходы и социальные услуги: неравенство, уязвимость, бедность [Текст] // М. 2005.- 348 с.
15. Хайек Ф., Познание, конкуренция и свобода [Текст]. - М., 1999.- 237 с.